

МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

¹Абдурахимова М.О., ²Абдуқодирова Ш.А., ³Тўлаева М.Х.

¹Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”

Миллий тадқиқот университети, ассистент

²Наманган давлат университети, магистрант

³Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”

Миллий тадқиқот университети, талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993443>

Аннотация. Мақолада юқори салоҳиятли кадрлар тайёрлашда ва замонавий таълим жараёнини ташкил этишда муаммоли таълим технологияларидан фойдаланиш ва муаммоли вазиятларни юзага келиш омиллари ўрганиб чиқилган.

Калим сўзлар: муамолли таълим, технология, назария.

Кириш. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2030 йилгача барқарор ривожланиш кун тартибининг асосий таркибий қисми сифатида сифатли таълим ўрин олган. Ушбу жараёни тез ва самарали ташкил этиш учун, яъни мақсадга элтувчи асосий ёрдам воситаси бу рақамли технологиялардир. Бугунги кунда технология ютуқларидан тўғри фойдаланиш нафақат ётук кадрлар тайёрлаш учун замин яратади, балки, энергия тежаш, табиатни турли ифлосланишлардан ҳимоя қилиш, шунингдек, чиқиндиларни қайта ишлаш каби жараёнларда ҳам ўз самарасини бермоқда.

Мамлакатимизда таълим самарадорлигини ошириш, шахснинг таълим марказида бўлишини ва ёшларнинг мустақил билим олишларини таъминлаш мақсадида таълим муассасаларига яхши тайёргарлик кўрган ва ўз соҳасидаги билимларни мустаҳкам эгаллашдан ташқари замонавий педагогик технологияларни ва интерфаол усулларни биладиган, улардан ўқув ва тарбиявий машғулотларни ташкил этишда фойдаланиш қоидаларини биладиган мутахассислар керак. Бунинг учун барча фан педагогларини янги педагогик технологиялар ва интерфаол усуллар билан қуроллантириш ва эгаллаган билимларини ўқув–тарбиявий машғулотларда қўллаш малакаларини узлуксиз ошириб боришлари лозим.

Замонавий таълимни ташкил этишга қўйиладиган муҳим талаблардан бири ортиқча руҳий ва жисмоний куч сарфламасдан, қисқа вақт ичида юксак натижаларга эришишдир. Қисқа вақт ичида муайян назарий билимларни талабаларга етказиб бериш, уларда маълум фаолият юзасидан кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш. Улар томонидан эгалланган билим, кўникма ва малакалар даражасини баҳолаш ўқитувчидан юксак педагогик маҳорат талаб этади. Бу муҳим вазифани амалга ошириш олий таълим муассасаларида ўқитишнинг анъанавий методларини илғор педагогик технологиялар билан қўшиб олиб боришни тақазо этади.

Ўзбекистонда Кадрлар тайёрлашнинг Миллий дастурида таълим-тарбияни тубдан ислоҳ қилиш илғор педагогик технологияларни жорий этиш, шунингдек “Таълим беришнинг илғор педагогик технологияларини, замонавий ўқув-услубий мажмуалари яратиш ва ўқув-тарбия жараёнини дидактик жиҳатдан таъминлаш”га боғлиқлиги кўрсатилади [1]. Шахсни шакллантиришга нафақат таълим мазмуни, балки қўлланилаётган ўқитиш технологиялари ҳам муҳим рол ўйнайди. Ўқув жараёни ўқиш ва

билиш фаолиятига ўзгартиришнинг имкониятларидан бири муаммоли ўқитиш технологиясини татбиқ этишдан иборат. Чунки муаммоли ўқитиш жараёнида ўқитувчилар ҳам, тингловчилар ҳам ўзларининг интеллектуал, жисмоний, маънавий имкониятларини ўқув ва амалий муаммоларни ечиш учун доим синовдан ўтказадилар. Бу жараёнда ҳосил бўлган кўникма ва малакалар ахборот жамияти шароитларида яшаш учун зарур сифатларни шакллантиришга олиб келади. Инсон тафаккури муаммоли вазиятларни яратиш, муаммони кўйиш ва уни ечишдек ноёб қобилиятга эга бўлганлиги сабабли инсоният томонидан илмий-техникавий кашфиётлар амалга оширилган. Педагогик тафаккурни ўқув жараёнида муаммоларни ечишга йўналтириш, яъни таълим жараёнига муаммоли ўқитишни жорий этиш тингловчиларига тайёр билимларни ўзлаштиришдан аста-секин мустақил фаолиятга ўтиш имкониятини беради.

Замонавий таълим жараёнини ташкил этишда муаммоли таълим технологияларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу технологиянинг мақсади талабаларга ўқув фанининг мавзусидан келиб чиққан турли муаммоли масала вазиятларинг ечимини тўғри топишларига ўргатиш, уларда муаммо моҳиятини аниқлаш бўйича малакаларни шакллантириш, муаммолар ечишнинг баъзи усуллари билан таништириш ва услубларни тўғри танлашга ўргатиш, муаммони келиб чиқиш сабабларини, муаммони ечишдаги хатти-ҳаракатларни тўғри аниқлашга ўргатишдан иборат.

Муаммоли таълим технологияси жуда қадим замонлардан буён шаклланиб келмоқда. Жумладан, қадимги Грецияда муаммоли савол-жавоблар, қадимги Хиндистон ва Хитойда муаммоли бахс-мунозаралардан кенг фойдаланилган. Муаммоли таълимни америкалик психолог, файласуф ва педагог ДЖ.Дьюи 1894 йилда Чикагода ташкил этган тажриба мактабида қўллаган. XX асрнинг 60-йилларида бу йўналишда тадқиқотлар олиб борилди. 70-80-йилларга келиб, амалиётга кенг жорий этилди. Муаммоли таълимнинг асосий ғояси билимларни ўқувчиларга тайёр ҳолда бериш эмас, балки улар томонидан дарс мавзусига тегишли муаммолар бўйича ўқув-тадқиқотларини бажариш асосида ўзлаштирилишини таъминлашдан иборат [2].

Муаммоли таълим талабаларнинг фикрлаш жараёнини ишга солиб, уларнинг мавҳум тафаккури, аналитик-синтетик фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади, чунки, бу технология талабадан муаммо асосида баён этилган материалнинг ечимини топишни тақазо қилади. Педагоглар материални тайёр ҳолда эмас, балки ўзлари учун янги фактлар ва ҳодисаларни уларга маълум бўлган билимларга таяниб таққослаш йўли билан тушунтириб боришлари керак. Ўқув жараёнида талабалар тафаккурининг юксак фаоллигига эришиб, уларнинг мустақиллигини аста-секин ўстириб бориш йўли билан ўтади. Муаммоли вазият куйидаги ҳолларда вужудга келади:

✓ талабаларнинг билимлари билан улар янги вазифаларни ҳал қилаётганларида уларга кўйиладиган талаблар ўртасида номувофиқлик сезилиб қолган пайтда муаммоли вазиятлар пайдо бўлади. Талаба ўз билимининг етарли даражада чуқур эмаслигига ёки ниҳоятда юзаки эканлигига ишонч ҳосил қилганида унда янги назарий ва амалий билимлар ҳамда кўникмалар ҳосил қилишга, улардан фойдаланиб усулларини ўрганиб олишга эҳтиёж туғилади;

✓ талаба ўз билимлари системасидан фойдаланганда вазифани тўғри ҳал қилиш имконини бера оладиган бирдан-бир зарур билимларни танлаб олишни билмай

қолган вақтда муаммоли вазият пайдо бўлади. Агар вазифани тўлиқ бўлмаган маълумотлар билан ҳал этиш талабани мустақил билим олиш йўлига солса, талаба олдида ортиқча маълумотлар билан ҳал этиладиган вазифалар қўйиш – талабани билимларни танлаш ва баҳолашга мажбур этади, яъни унинг мустақил изланиш фаолиятини фаоллаштиради;

✓ талаба ўз билимларидан фойдаланишнинг янги амалий шарт – шароитларига дуч келиб қолганда муаммоли вазият вужудга келади ва бу ўз билимларини амалда қўллаш йўллари излашдан иборат бўлади;

✓ вазифани ҳал этишнинг назарий йўли билан танланган усулнинг амалиётда амалга ошириб бўлмаслиги ўртасида, шунингдек вазифани ҳал этишнинг амалда эришилган натижаси билан назарий жиҳатдан асосланганлиги ўртасида зиддият юзага келганда муаммоли вазият пайдо бўлади.

Ўзбекистонлик педагог-ўқитувчилар муаммоли вазиятларни ўқув жараёнида тадбиқ этиш ва уларни таҳлил этиш жараёнида муаммони ҳал этиш мақсадида уларни бир неча босқичларга ажратишган. Улар қуйидаги 3 та босқичга ажратишган:

✓ исботлаш – бу муаммони илгари тўғри деб тан олинган сабаблар билан боғлиқликларини топиш асосида амалга оширилади;

✓ текшириш – буни танланган сабабнинг оқибатида ҳал этилаётган муаммо ҳосил бўлиши тўғрилини асослаш билан амалга оширилади;

✓ тушунтириш – бу муаммонинг ечими нима учун тўғрилигини тасдиқловчи сабабларни аниқлаш асосида амалга оширилади [3].

Муаммоли таълим технологияларни ўқув жараёнида қўллаш педагог қўйган ва талабалар қабул қилган муаммоларни ҳал этиш муаммоли вазиятни таҳлил қилишдан, ундаги қарама-қаршилиқларни тушуниб олишдан ва ҳал этилиши талаб қилинаётган аниқ назарий ва амалий масалани аста-секин ифодалаб беришдан бошланган бўлса, натижада ҳар бир талаба бир қанча шундай саволларга дуч келиб қоладики, бу саволлар ундан гипотезалар қилишни, уларни асослаб бериш, текшириш ҳамда олинган натижаларни баҳолашни талаб этади. Муаммони ҳал қилиш йўлини топиш учун шунчаки қўшимча фактлар тўплашнинг ўзи етарли бўлмайди. У ўқувчиларнинг ўз тажриба ва билимларини қайта ишлаб, қўллашга қаратилган шахсий фикрлаш қобилиятлари билан бевосита боғлиқдир. Муаммоли вазиятларни ўқув жараёнининг барча босқичларида амалга ошириш мумкин. Жумладан, янги мавзу баёнида, ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш жараёнида ва албатта билимларни назорат қилишда ҳам муваффақиятли равишда фойдаланиш мумкин.

Хулоса. Талабалар муаммони ҳал этиш жараёнида ўзлари учун янги муҳит очадилар, яъни жавобларни мустақил қидириш уларни билим олишга бўлган қизиқиш ва эҳтиёжларини қондиришга ва ўстиришга олиб келади. Шу сабабли олий таълим муассасаларида талабаларга таълим бериб келинаётган мутахассислик фанларини олиб бориш жараёнида ҳар бир мавзу юзасидан муаммоли таълим технологияларини қўллаш юқори салоҳиятли кадрлар тайёрлашга замин яратибгина қолмай, уларни келажакда ўз фикр ва мулоҳазаларини мустақил равишда баён этишларига катта омил бўлиб хизмат қилади. Шунинг ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, ушбу технологиялардан ўқув жараёнида фойдаланиш нафақат, муаммони таҳлил қилишга, балки, вазиятни тўғри баҳолаш ва

муаммоларни бартараф этишда бир неча макбул ечимларни шакллантиришга ижобий ёрдам беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш миллий дастури (ЎзР 29.08.1997 й. 463-I-сон Қонуни билан тасдиқланган)
2. Йўлдошев Ж.Г., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари.-Т, 2001.
3. Аманов Р.Ў., Бойназаров Б.Р. Ўқув машғулотида муаммоли таълим технологияларини ташкил этиш ва бошқариш, муаммоли таълим услублари. “Аграр соҳани барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси” мавзусидаги профессор-ўқитувчилар ва ёш олимларнинг I илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент, 2017
4. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.*
5. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура, (3 (27)), 44-46.*
6. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 80-83.*
7. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education, 1, 6-15.*
8. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования, (26 (75)), 12-16.*
9. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики, (2 (34)), 7-10.*
10. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology.*
11. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня, (7 (54)), 74-75.*
12. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 209-214.*
13. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
14. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy, (10 (49)), 39-41.*
15. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования, (1 (42)), 70-74.*
16. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 78-80.*

17. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
18. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
19. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
20. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
21. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
22. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
23. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
24. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.